

BOLALARGA BERING DUNYONI!

"Kamalak yulduzlari" PARVOZI

Sh.A Arifjonova

8-umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-"B" sinf o'qituvchisi

Har bir ota-ona nima uchun bolani maktabga tayyorlash kerakligini bilmaydi. Ba'zi ota-onalar bolaning maktabda yashirin suhbatdan muvaffaqiyatli o'tishi uchun tayyorgarlik zarur deb hisoblashadi. Biroq maktabga ilk bor bolani qabul qilish jarayonida u bilan suhbatda o'qituvchi, psixolog, va albatta shifokor jalb qilinsa, bola maktabga tez moslashadi. Bola toki maktabga moslashishiga qadar ham aqliy ham jismoniy qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy. Shuning uchun ham malakali mutaxassislar bolaga ham jismoniy ham nutqiy moslashishida turli usullarni qo'llaydi. U bilan asosiy ko'nikmalar jismoniy, intellektual, erkin va ishonchli muloqot qiladi. Maktab qoidalari tushuntiriladi. Bu usul esa uning intellektual, ijtimoiy, hissiy va psixologik jihatdan hayotning yangi bosqichiga yetuk bo'lishiga yordam berishi kerak. Maktab o'qituvchisi o'z navbatida, uning yanada muvaffaqiyatli o'qishiga, yanada o'sishiga zamin yaratishiga yordam berishi kerak.

Bolani maktabga moslashishida turli qiziqarli tadbirlarning ham ahamiyati katta.

Maktabda o'qish, bir darajadan ikkinchisiga o'tish va qabul qilishning o'zi har doim boladan alohida xarajatlarni talab qiladi. Ammo maktabga kirish holati alohida e'tiborga loyiqdir, ayniqsa so'nggi bir necha yil ichida u o'rnatilganlarini saqlab qolgan holda yangi xususiyatlarga ega bo'ladi.

Bolada odatiy akademik bilim, ko'nikma va ko'nikmalarga qo'shimcha ravishda, bola fan, meta-mavzu va shaxsiy natijalarga erishishi va boshlang'ich maktab bitiruvchisi profiliga mos kelishi kerak;

bir kechada birinchi sinf o'quvchisi o'zini yangi maqom va rol, muhit, mas'uliyat va huquqlar tizimida topadi. Bola cheksiz yangi ma'lumotlar oqimiga duchor bo'ladi.

Maktabga moslashish bola va ota-onalar uchun o'ziga xos qiyin hayotiy vaziyatdir. Shu bilan birga, maktabga dastlabki moslashish shaxsning keyingi ta'lim, kasbiy va shaxsiy yo'lga ta'sir qiladi.

Xuddi shularni inobatga olib, yaqinda Toshkent viloyati Zangiota tumani MMTB tasarrufidagi 8-umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-"B" sinf o'quvchilarining "Men ham o'quvchi bo'ldim" shiori ostida "Kamalak yulduzlari" tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir qiziqarli tarzda tashkil qilingan bo'lib, bolajonlarning savodxonligi, ziyrakligi tadbirga yanada ko'rk bag'ishladi.

